

НАУЧНАЯ ПОЛЕМИКА СВЯЗАННАЯ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБВИНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Надежда Сергеевна БУБЛИК
кандидат юридических наук

SCIENTIFIC CONTROVERSY REGARDING THE RESPONSIBILITY OF THE PERSON WHO IS ACCUSED

Nadiia Serhiivna BUBLYK,
PhD

Ответственность лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность, является разновидностью юридической ответственности. Юридическую ответственность принято определять как разновидность социальной ответственности, которая закреплена в законодательстве и обеспечивается государством юридическая обязанность правонарушителя претерпеть принудительного лишения определенных благ или ценностей, которые ему принадлежат.

Ключевые слова: лицо, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность, денежное взыскание, залог, имущественная ответственность, организационная, принуждения.

Abstract: The responsibility of the person against whom the prosecution is carried out is a kind of legal liability. Legal liability is defined as a type of social responsibility, which is enshrined in law and provided by the state legal obligation of the offender to be forcibly deprived of certain goods or values that belong to the person.

Keywords: accusatory person, monetary penalty, bail, property liability, organizational liability, use of coercion.

Введение. Анализируя ответственность лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность, мы будем ограничиваться ответственностью за нарушение уголовных процессуальных обязанностей. То есть не рассматривать уголовную ответственность за совершение уголовных преступлений, а также гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный совершением уголовного преступления.

Целью и задачей статьи является выявление и классификация ответственности лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность, а также вынесение предложений по упорядочению и внедрению указанной классификации в законодательство.

Изложение основного материала. Ответственность лица, в отношении которого осу-

Introduction. When analyzing the liability of the person against whom the prosecution is carried out, we will limit ourselves to liability for breach of criminal procedure. So, we will not consider criminal liability for committing criminal offenses, as well as civil liability for damage caused by committing a criminal offense.

The purpose and objective of the article is to identify and classify the responsibility of the person against whom the accusatory activity is carried out, as well as to make proposals for streamlining and implementation of this classification in law.

Main body. The responsibility of the person against whom the prosecution is carried out can be divided into several types. The first type includes property liability.

ществляется обвинительная деятельность можно разделить на несколько видов. К первому виду относится имущественная ответственность.

Первой формой имущественной ответственности является наложение денежного взыскания. И. В. Гловюк характеризует денежное взыскание как мера обеспечения уголовного производства, который применяется к участникам уголовного производства за невыполнение процессуальных обязанностей без уважительных причин, связанное с неблагоприятными последствиями в возложении на лицо обязанности понести ограничения имущественного характера [1, с. 339].

Р. М. Белоконь признает наложения денежного взыскания уголовной процессуальной ответственностью, при применении которой на лицо возлагается новая процессуальная обязанность познать потерю имущественного характера [2, с. 129]

Денежное взыскание может быть наложено в связи с неприбытием по вызову следователя, прокурора, следователя судьи, суда. Такое взыскание может быть наложено только на таких лиц, как: подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство.

Также уголовным процессуальным законом предусмотрены обстоятельства, которые исключают ответственность за неявку по вызову. Согласно ст. 138 УПК Украины уважительными причинами неявки лица на вызов являются: 1) задержание, содержание под стражей или отбывания наказания; 2) ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения; 3) обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства) 4) отсутствие лица в месте жительства в течение длительного времени в результате командировки, путешествия и др.; 5) тяжелая болезнь или пребывания в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно покинуть это заведение; 6) смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни; 7) несвоевременное получение повестки о вызове; 8) иные обстоятельства, которые объективно были невозможны для появления человека на вызов [3].

Правоприменительным актом, на осно-

The first form of property liability is the imposition of a monetary penalty. I.V. Glovyuk characterizes monetary penalty as a measure to ensure criminal proceedings, which is applied to participants in criminal proceedings for failure to perform procedural duties without good reason, associated with adverse consequences in imposing on a person the obligation to experience property restrictions [1, с. 339].

R.M. Bilokin recognizes the imposition of monetary penalty as a criminal procedural liability, during the application of which a person is assigned a new procedural obligation to suffer property losses [2, p. 129].

The monetary penalty may be imposed when there is no answer of the summons of the investigator, prosecutor, investigating judge, court. Such a penalty may be imposed only on such persons as: suspect, accused, witness, victim, civil defendant, representative of the legal entity in respect of which the proceedings are conducted.

The Criminal Procedure Code also provides for circumstances that exclude liability when person doesn't appear on summons. According to Article 138 of the Criminal Procedure Code of Ukraine the reasons for non-arrival to the summons are: 1) detention, being in a custody or serving a sentence; 2) restriction of freedom of movement as a result of a law or court decision; 3) force majeure circumstances (epidemics, hostilities, natural disasters or other similar circumstances); 4) absence of a person in the place of residence for a long time due to a business trip, travel, etc.; 5) serious illness or stay in a health care facility in case of treatment or pregnancy, when it is impossible to temporarily leave this facility; 6) death of close relatives, family members or other close persons or serious threat to their lives; 7) late serving of the summons; 8) other circumstances that objectively make it impossible for a person to appear on summons [3].

The law enforcement act on the basis of which the monetary penalty is imposed is the decision of the investigating judge or court. The decision to impose the monetary penalty is made not only at the request of the investigator, pros-

вании которого накладывается денежное взыскание, является постановление следственного судьи или суда. Что характерно, решение о наложении денежного взыскания принимается не только по ходатайству следователя, прокурора, но и по собственной инициативе следственного судьи, суда.

Резонно представляется замечание Н. С. Карпова и А. А. Штанько о необходимости согласования прокурором ходатайства следователя о наложении денежного взыскания [4, с. 74]. Следует отметить, что, хотя ст. 144 УПК Украины возлагает полномочия обращаться с ходатайством о наложении денежного взыскания как следователю, так и прокурору, однако п. 5 ч.2 ст. 40 УПК Украины уполномочивает следователя обращаться по согласованию с прокурором к следственному судье с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства, проведения следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий.

В связи с этим следует обратить внимание на то, что судья или суд, рассматривающий вопрос о наложении денежного взыскания за неявку по вызову, решает вопрос о привлечении к ответственности лица за невыполнение обязанности, которое было возложено тем самым следственным судьей или судом. В этом случае могут быть сомнения в объективности следственного судьи или судьи, поскольку неприбытия лица по вызову заставляет этого судью отложить определенную сессию. Кроме того, возникает вопрос, действительно ли человек получил повестку о вызове.

Что характерно, постановление о наложении денежного взыскания не подлежит апелляционному обжалованию. Только в том случае, если это постановление было принято без участия лица, на которое наложено взыскание, такое решение может быть отменено тем самым следственным судьей или судом, который постановил решение.

Также денежное взыскание может быть наложено на подозреваемого, обвиняемого в случае невыполнения им обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины. К таким обязанностям относятся: 1) прибывать к определенной должностного лица с установленной периодичностью; 2) не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда; 3)

ecutor, but also on the own initiative of the investigating judge, the court.

N. S. Karpov and A. A. Shtanko stated that it could be appropriate to approve the investigator's request by prosecutor in order to impose a monetary [4, p. 74]. It should be noted that, although Article 144 of the Criminal Procedure Code of Ukraine imposes the authority to apply for the imposition of a fine on both the investigator and the prosecutor, but paragraph 5 of Part 2 of Art. 40 of the CPC of Ukraine authorizes the investigator to apply in agreement with the prosecutor to the investigating judge with requests for the application of measures to ensure criminal proceedings, investigative (search) activities and covert investigative (search) activities.

In this case, it should be noted that the investigating judge or the court considering the imposition of a penalty for failure to appear on summons, decides on the issue of bringing a person to justice for failure to perform the duty imposed by the same investigating judge or court. Thus, there may be doubts about the objectivity of the investigating judge or judge, as the absence of the summoned person forces the judge to adjourn a hearing. In addition, the question arises as to whether the person has indeed received a summons.

Characteristically, the decision to impose a penalty is not subject to appeal. Only if this decision was rendered without the participation of the person subject to the penalty, such a decision may be revoked by the same investigating judge or the court that rendered the decision.

Also, a penalty may be imposed on the suspect, accused in case of failure to fulfill the obligations under Part 5 of Art. 194 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. Such responsibilities include: 1) arriving at a designated official at regular way; 2) not to leave the settlement where person is registered, lives or stays, without the permission of the investigator, prosecutor or court; 3) inform the investigator, prosecutor or court about the change of person's place of residence and / or place of work; 4) refrain from communicating with any person appointed by the investigating judge, court, or communicate

уведомлять следователя, прокурора или суда об изменении своего места жительства и / или места работы; 4) воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ней с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом; 5) не посещать места, определенные следственным судьей или судом; 6) пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости; 7) приложить усилия к поиску работы или к обучению; 8) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; 9) носить электронное средство контроля [3].

Наряду с наложением денежного взыскания лицо, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность может быть привлечено к ответственности на основании нарушения условий применения меры пресечения в виде залога. Решение об обращении залога в доход государства принимается следственным судьей или судом.

В контексте вопросов взыскания залога в доход государства уместно привести позицию В. А. Сечка, который подчеркивает проблему проверки законности происхождения средств, которые могут быть внесены в качестве залога. При этом он справедливо ссылается на решение ЕСПЧ по делу «В. против Швейцарии» № 14379/88 от 26.01.1993, в котором ЕСПЧ признал правомерным решение национальных судов об отказе в применении залога, если лицо, заявляющее ходатайство о ее внесении, не предоставляет никаких доказательств, удостоверяющих легальность происхождения соответствующих средств [5, с. 272]. В этом решении ЕСПЧ, среди прочего, указано, что при отсутствии сведений об источнике происхождения денег (учитывая, что заявитель подозревался в торговле наркотическими средствами), не было гарантии надлежащего поведения из-за отсутствия опасения потерять залог [6].

Характерно, что уголовное процессуальное законодательство не предусматривает обращение части залога в доход государства в случае нарушения условий меры пресечения. Частично залог может быть обращено в доход государства исключительно для исполнения приговора в части имущественных взысканий (ч. 11 ст. 182 УПК Украины).

Кроме имущественной ответственности

with him in compliance with the conditions specified by the investigating judge, the court; 5) not to visit the places determined by the investigating judge or court; 6) undergo a course of treatment of drug or alcohol addiction; 7) make efforts to find a job or study; 8) submit for storage to the relevant state authorities person's passport (passports) for abroad, other documents entitling him to leave Ukraine and enter Ukraine; 9) wear an electronic means of control [3].

Besides, the person against whom the prosecution is carried out may be prosecuted on the basis of violation of the conditions of application of a precautionary measure in the form of bail.

The decision to apply the bail to the state revenue is made by the investigating judge or the court.

In the context of applying the bail to the state revenue it is appropriate to cite the position of V.O. Sichko, who emphasizes the problem of verifying the legality of the origin of funds that can be paid as bail. At the same time, he rightly refers to the decision of the European Court of Human Rights in the case “V. against Switzerland” № 14379/88 from the 26th January 1993, where European Court of Human Rights upheld the decision of the domestic courts about refusing to apply bail if the person applying for it did not provide any evidence of the legality of the origin of the funds [5, p. 272]. According to the decision of the European Court of Human Rights, in case of the absence of information on the origin of the money (considering the fact, that the applicant was suspected of drug trafficking), there was no guarantee of proper conduct due to the lack of fear of losing bail [6].

It is noteworthy that the criminal procedure legislation does not provide for the application of part of the bail to the state revenue in case of violation of the conditions of the precautionary measure. The penalty can be partially paid to the state revenue only for the execution of the sentence in the part of property penalties (Part 11 of Article 182 of the CPC of Ukraine).

In addition to property liability, criminal procedural legislation provides for a number of

уголовное процессуальное законодательство предусматривает ряд мер, которые заключаются в принудительном (в том числе силовом) выполнении действий, которые должны быть осуществлены участником уголовного судопроизводства на выполнение соответствующего требования следователя, дознавателя, прокурора, следователя судьи, суда.

В общелексическом значении термин «принуждение» - это напор с чьей-либо стороны, принуждение, усилие над собой, обусловлена кем-то или чем-то необходимостью действовать определенным образом, независимо от желаний [7, с. 940].

Процессуальное принуждение следует понимать как подконтрольную государству систему процессуальных средств обеспечительного характера, применяемое в ходе уголовного производства следователями, прокурорами и судьями к участникам уголовного судопроизводства при наличии для этого оснований, предусмотренных в УПК Украины, с целью устранения реальных и возможных препятствий выполнению задач уголовного судопроизводства. Последствиями применения уголовно-процессуального принуждения является наложение на лицо нарушителя взысканий физического, нравственного, психологического и материального характера [8, с. 149-150].

Третьей формой ответственности лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность, является принятие организационных мер вследствие невыполнения обязанностей, возложенных на лицо, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность.

В частности, в случае невыполнения обязанностей, возложенных на подозреваемого, обвиняемого решением о применении ранее избранной меры пресечения, к такому лицу может быть применено более строгую меру пресечения.

В отдельных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 183 УПК Украины, невыполнение возложенных обязанностей позволяет применять содержания под стражей до лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении нетяжкие преступления ранее несудимым лицом.

Следующей формой организационной ответственности является проведение досудебного расследования без участия лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность.

measures consisting in the enforcement (including force) of actions that should be carried out by a party to criminal proceedings to comply with the requirements of the investigator, connoisseur, prosecutor, investigating judge, court.

In the general lexical sense, the term “coercion” is a pressure from someone, coercion, effort over oneself, due to someone or something the need to act in a certain way, regardless of desires [7, p. 940].

Procedural coercion should be understood as a state-controlled system of procedural means of security, which is applied during criminal proceedings by investigators, prosecutors and judges to participants in criminal proceedings if there are grounds provided in the CPC of Ukraine, in order to eliminate real and possible obstacles to criminal proceedings. The consequences of the application of criminal procedural coercion are the imposition on the person of the violator of penalties of physical, moral, psychological and material nature [8, p. 149-150].

The third form of the responsibility of the person against whom the prosecution is carried out is to take organizational action as a result of failure to perform the duties imposed on the person charged.

In particular, in case of non-compliance with the duties imposed on the suspect or accused by the decision to apply the previously chosen precautionary measure, a more severe precautionary measure may be applied to such a person.

In some cases under Part 2 of Art. 183 of the CPC of Ukraine, failure to perform his duties allows the application of detention to a person suspected or accused of committing a minor offence by a previously unconvicted person.

The next form of organizational responsibility is the implementation of criminal proceedings without the participation of the person against whom the prosecution is carried out.

Thus, according to Part 5 of Art. 139 of the CPC of Ukraine evasion from appearing at the summons of the investigator, prosecutor or summons of the investigating judge, court (failure to appear without good reason more than twice)

Так, согласно ч. 5 ст. 139 УПК Украины уклонения от явки по вызову следователя, прокурора или судебное вызов следственного суда, суда (неприбытия на вызов без уважительной причины более двух раз) подозреваемым, обвиняемым и объявлению его в межгосударственный и / или международный розыск является основанием для осуществления специального предварительного расследования или специального судебного производства.

Однако для обеспечения права на защиту лица, в отношении которого осуществляется специальное уголовное производство, п. 8 ч. 2 ст. 52 УПК Украины предусмотрено обязательное участие защитника.

Характерной особенностью осуществления специального предварительного расследования или судебного производства является то, что это решение принимается исходя из фактического отсутствия подозреваемого или обвиняемого. Выводы о наличии у лица цели уклонения от следствия и суда (субъективной составляющей) делаются на основе объективных данных об отсутствии лица по месту жительства и другими известными местами обитания. Это вполне закономерно, поскольку установление цели, по которой лицо не появляется в орган предварительного расследования или суда, достаточно трудоемким процессом и не в состоянии гарантировать получение сведений о том, что лицо действительно скрывается и делает это с целью уклонения от следствия и суда.

Следующей формой организационной (процедурной) ответственности является недопустимость доказательств, содержащихся в материалах, которые не были открыты другой стороне в порядке ст. 290 УПК Украины. Эта ответственность распространяется как на сторону защиты, так и на сторону обвинения. В то же время для стороны обвинения такая ответственность имеет свои особенности, которые вытекают из особенностей процедуры открытия стороной защиты материалов в порядке ст. 290 УПК Украины.

Согласно ч. 6 ст. 290 УПК Украины сторона защиты должна предоставить доступ и возможность скопировать любые вещественные доказательства или их части, документы или копии с них. Таким образом, обязанность стороны защиты ограничивается предоставлением доступа к вещественным доказательствам и документов. То есть, сведения, полученные в результате опроса подозреваемым, его защит-

suspects, accused and his announcement in the interstate and / or international search is a basis for special pre-trial investigation or special court proceedings.

However, to ensure the right to protection of a person against whom special criminal proceedings are being conducted, paragraph 8, part 2 of Art. 52 of the CPC of Ukraine provides for the mandatory participation of a defense counsel.

A characteristic feature of a special pre-trial investigation or trial is that this decision is made based on the actual absence of the suspect or accused. Conclusions which stated that a person has the purpose of evading the investigation and the court (subjective component) are made on the basis of objective data on the absence of the person at the place of residence and other known places of residence. This is quite natural, because to know a purpose why a person does not appear to a pre-trial investigation body or court is a rather time-consuming process and is not able to guarantee that the person is in fact hiding and doing so in order to evade investigation and trial.

The next form of organizational (procedural) responsibility is the inadmissibility of evidence contained in materials that have not been disclosed to the other party in accordance with Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. This responsibility extends to both the defense and the prosecution. At the same time, for the prosecution, such responsibility has its own peculiarities, which follow from the peculiarities of the procedure for the party to open the defense of materials in accordance with Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.

In accordance with Part 6 of Art. 290 of the CPC of Ukraine, the defense is obliged to provide access and the opportunity to copy any physical evidence or parts thereof, documents or copies thereof. Thus, providing access to physical evidence and documents restricts the duty of the defense. So, it is not necessary to disclose information obtained as a result of questioning by the suspect or his defense counsel to certain persons during the pre-trial investigation.

We consider it necessary to note that the

ником определенных лиц во время досудебного расследования открывать не обязательно.

Считаем необходимым отметить, что ответственность стороны защиты в доказывании довольно специфическим видом ответственности по нескольким причинам. Уголовное процессуальное законодательство содержит обязательства только стороны обвинения открыть материалы в порядке ст. 290 УПК Украины. Для стороны защиты участие в доказывании является правом, а не обязанностью. Так же решение вопроса об открытии или не открытии определенных материалов осуществляется стороной защиты в зависимости от ее желания. Однако вполне обоснованной является позиция законодателя, которой установлено правило, согласно которому сторона защиты, в случае ее добровольного решения собирать определенные доказательства и в дальнейшем использовать их в суде обязана действовать в общем порядке, а несоблюдение этой процедуры будет иметь последствия в виде недопустимости доказательств.

Вывод. Следовательно, ответственность лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность, наступает в случае невыполнения ею требования закона или законного требования следователя, прокурора, следователя судьи или суда, воплощенного в процессуальном решении или в устном требовании в ходе процессуального действия, и может быть в следующих формах: 1) имущественная ответственность (наложение денежного взыскания за неявку по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, суду за нарушение личного обязательства, взыскание залога в доход государства) 2) применение принуждения (привод, принудительное отнятие биологических образцов, принудительное открытие хранилищ при обыске) 3) организационная (процедурная) ответственность (применение более суровых мер или большего размера залога вследствие нарушения ранее примененных мер, осуществление специального предварительного расследования и специального судебного производства вследствие неявки по вызову, признание недопустимыми доказательства, полученных с нарушением порядка или не были открыты стороне обвинения в порядке ст. 290 УПК Украины.

responsibility of the defense in proving is a rather specific type of liability for several reasons. The criminal procedure legislation contains an obligation only for the prosecution to disclose materials in accordance with Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.

For the defense, participation in proving is a right, not an obligation. Similarly, the defense party, depending on its will, makes the decision of the opening or non-opening of certain materials. However, the position of the legislator is well-founded, which establishes a rule according to which the defense, in case of its voluntary decision to collect certain evidence and further use it in court, is obliged to act in general order, and failure to comply with this procedure will have consequences like inadmissible evidence.

Therefore, the responsibility of the person against whom the prosecution is carried out arises in case of non-compliance with the law or the lawful request of the investigator, prosecutor, investigating judge or court embodied in the procedural decision or oral request during the proceedings, and may take the following forms: 1) property liability (imposition of a penalty for non-appearance on summons to the investigator, prosecutor, investigating judge, court, for breach of personal obligation, recovery of bail to state revenue); 2) use of coercion (record, forced taking of biological samples, forced opening of storage facilities during a search); 3) organizational (procedural) liability (application of stricter precautionary measures or larger bail due to violation of previously applied precautionary measures, special pre-trial investigation and special court proceedings due to non-appearance on summons, inadmissibility of evidence obtained in violation of the procedure or were not opened to the prosecution in accordance with Article 290 of the CPC of Ukraine.

Библиографические ссылки

Bibliographical references

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. Коментар/ відп. Ред.: Ківалов С.В. та ін. Х.: Одіссей, 2013. 1104 с.
2. Білокінь Р.М. умови та порядок накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2016. № 21. С. 126-129.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/>
4. Карпов Н., Штанько А. Накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження (діагностика проблеми). Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 1. С. 70-78.
5. Січко В.О. Застава як обмежувальний захід у кримінальному провадженні: окремі питання застосування. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 269-274.
6. Рішення Європейського суду з прав людини «W. V. Switzerland» (заява № 14379/88 від 26.01.1993) URL: http://european-court.eu/uploads/ECHR_W_v_Switzerland_26_01_1993.pdf.
7. Великий тлумачний словник Української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К., Ірпінь: Перун, 2004. 1440 с.
8. Дерев'янка М. Щодо ознак кримінально-процесуального примусу. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 7. с. 147-150.

Despre autor:

Надежда Сергеевна БУБЛИК

кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры
криминального процесса Днепропетровского
государственного университета
внутренних дел, Украина,
e-mail: Nadezhda_sergeevna@i.ua

About author:

Nadiia Serhiivna BUBLYK

PhD,
Senior lecturer of the
Criminal Procedure Department
Dnipropetrovsk State University
of Internal Affairs, Ukraine,
e-mail: Nadezhda_sergeevna@i.ua